

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ДЕОНТОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИГИ ДИАГНОСТИКАСИ

Тоджидинов Тимур Тоджидинович

*Ўзбекистон Республикаси ИИВ Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш
департаменти катта инспектори, эркин тадқиқотчи*

Кириш: Ўзбекистон Республикасида ички ишлар органлари ходимларининг маънавий қиёфаси, ахлоқий салоҳияти ҳамда касбий маҳоратига нисбатан жиддий талаблар қўйилмоқда. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида малакали ички ишлар органлари қўллаб – қувватлаш, уларнинг тажрибаларини оммалаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, турли Республика кўрик – танлови жойларда хизмат фаолиятини олиб борилаётган ходимларга касбий маҳоратини индивидуал равишда намойиш этиш имкониятини бермоқда. Шунинг баробарида ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлашнинг мақсади улар таркибий тузилмалари фаолиятининг ошкоралиги ва шаффофлигига эришиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг ахборот излаш, олиш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқини кафолатлаш, шунингдек ахборотнинг муҳофаза қилинишини ҳамда шахс, жамият ва давлатнинг ахборот борасидаги хавфсизлигини таъминлаш орқали жамиятда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, жамоат тартиби ва хавфсизлигини, жиноятчиликка қарши курашни, унинг профилактикасини самарали ташкил этишнинг демократик миллий тизимини шакллантиришдан иборатдир.

Ушбу мақсадга эришиш учун:

- жисмоний ва юридик шахслар томонидан ички ишлар органларининг барча таркибий тузилмалари фаолияти тўғрисидаги ахборотни монеликсиз излаш ва олиш учун шарт шaroит ҳамда аниқ механизмларининг яратилиши;
- ички ишлар органлари фаолиятига оид ахборотлардан қонуний фойдаланишни таъминловчи механизмларнинг ишлаб чиқилиши;
- ички ишлар органлари фаолиятига оид ахборотларни қонун талабларига риоя этган ҳолда тарқатиш механизмларининг аниқ ва бекаму-кўст ишлашини;
- ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш учун масъул бўлган шахсларнинг зарур касбий билим, кўникма ва тажрибага эга бўлишини;
- ички ишлар органлари таркибий тузилмалари фаолияти очиқлигининг асосий принципларига тўлиқ риоя этишни;
- ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш талабларини бажармаслик, тартиб-қоидаларга риоя этмаслик ёки уни бузганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш каби вазифаларни амалга оширишни тақозо этади.

Ички ишлар органлари томонидан амалга ошириладиган фаолиятнинг серқирралиги, давлат ва хизмат сирларини сақлаш, шунингдек инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний

манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлиги, жиноятчиликка қарши кураш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлаш каби мураккаб вазифаларни бажариш билан чамбарчас боғлиқлиги ҳамда жамиятда ҳамма вақт ҳам улар фаолиятига қарши бўлган ғараз ниятли бузғунчи кучлар мавжудлиги ички ишлар органлари айрим фаолият жараёнлари ва босқичларининг очиклигини таъминлашнинг жуда ҳам мураккаб ва ўта масъулиятли эканлигини белгилайди. Шунинг учун ҳам ҳар бир ходимдан энг аввало ички ишлар органлари фаолияти очиклигининг асосий принциплари ва уларнинг мазмун-моҳиятини билиш ҳамда уларга оғишмай риоя этиш талаб қилинади.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиклиги тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасига асосан ички ишлар органлари фаолияти очиклигининг асосий принциплари қуйидагилардан иборат:

- улар томонидан тақдим этиладиган ахборотдан ҳамманинг фойдаланиши мумкинлиги, унинг ўз вақтида берилиши ва ишончлиги;
- улар фаолиятининг ошкоралиги ва шаффофлиги;
- ички ишлар органларининг фаолияти тўғрисидаги ахборотни излаш, олиш ва тарқатиш эркинлиги;
- ички ишлар органлари фаолияти тўғрисида ахборот тақдим этишда фуқароларнинг ўз шаъни ва кадр-қимматини тажовузлардан, ўз шахсий ҳаётига аралашувлардан ҳимоя қилишга бўлган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, шунингдек фуқаролар ва юридик шахсларнинг ўзи обрўсини ҳимоя қилишга бўлган ҳуқуқларига ҳимоя қилади. Шу ўринда деонтология сўзига тўхталадиган бўлсак “Деонтология” сўзи deontos – “шарт”, “бурч”, logos – “таълимот”, деган маънони англатиб, инглиз файласуфи Дж.Бентам мазкур тушунчани илмий жиҳатдан асослаган¹. Унинг “Deontology of science of morally”² асарида деонтология яъни, инсон ахлоқи, этикаси ҳақидаги илмий фикрлар баён қилинган. Кейинчалик Дж.Бентам томонидан тавсия қилинган “деонтология” фанидаги ғоялар немис файласуфи И.Кант томонидан ривожлантирилди, у деонтологияни “этика бу бурч, мажбурият этикасидир” деб таърифлади. Дастлаб деонтология сўзи тор маънода инсоннинг Худога ишончи, кейинчалик эса кенг маънода ишлатилиб, инсоннинг мажбуриятларини ифодаловчи тушунча сифатида изоҳланган. Бугунги кунда “Деонтология” инсон томонидан талаб даражасида хулқ нормаларини ва қоидаларини ўргатувчи фандир. Деонтология сўзи касбий этикада кенг қўлланилиб ҳар бир касб доирасида касбнинг одоб, хулқ, қонунчилик, суд, педагог, қурувчи, ҳамда давлат бошқаруви тизимида бурч, одоб-ахлоқ нормаларини ифодалайди. Касбий одобни, бурчни эгаллашда, гуруҳли ва оммавий тадбирларда иштирок этиш ижобий натижалар беради. Бундай муҳитда ўзаро фикр алмашиш шахсий мулоҳазаларни бошқалар томонидан билдираётган қарашлар билан таққослаш уларнинг тўғрилиги, ҳаққонийлигига ишонч ҳосил қилиш мавжуд билимларни янада бойитишга имконият яратади. Касбий маҳоратни ошириш йўлида амалий ҳаракатларни ташкил этиш касбий фаолиятда одоб, ахлоқ, бурч ва мажбуриятларни юқори даражада ҳис этиш ва унга амал қилиш ҳақида шарқ мутафаккирлари Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Алишер Навоий, Абдулла Авлоний, Ян Амос Коменский касбий фаолият ва унинг машаққатлари,

шунингдек ходим шахсида акс этиши зарур бўлган сифатлар хусусидаги фикрларини баён қилганлар.

Ахлоқ ижтимоий онг шаклларида бири сифатида инсон турмушининг барча соҳаларида кишининг хулқи, хатти-ҳаракатларини тартибга солувчи, бошқариб турувчи қоидалар, тамойиллар, йўл-йўриқлар, мезонлар, нормалар ҳамда панд-насихатлар мажмуидан иборатдир. Кишилиқ жамиятларидан барчамизга маълумки, инсонларга яхшилиқ қилиш, тўғриси ўз бўлиш, ботирлик, камтарлик, ҳалоллик, ватанпарварлик, меҳнатсеварлик каби ахлоқий фазилатлар доимо эъзозланган. Инсон меҳнат фаолиятини маълум бир соҳа билан шуғулланувчи кишиларга тааллуқли ахлоқий талаблар асосида фаолият олиб боради. Ички ишлар органлари ходими бўлиш фахрли, обрўли эл-юрт назарига тушган касблардан биридир. Халқимиз ходимлар меҳнатини доимо ҳурмат қилади, ардоқлайди. Чунки ходимларни кўпчилиги ўз бурчини, мажбуриятини чуқур ҳис этади ва фидойилиқ билан халқимизнинг келажаги учун қатнашмоқдалар.

Ҳар бир ходим ахлоқ орқали ўзининг жамиятдаги ўрнини англайди, ҳаётининг мазмунини белгилаб олади. Шунинг учун ҳам ахлоқ масаласи қадим-қадим вақтлардан буён донишмандларнинг, жамоат ва давлат арбобларининг қолаверса, давлатнинг диққат марказида бўлиб келган.

Шундай экан жамиятда ва унинг бир бўлаги бўлган ички ишлар идоралари хизмат жамоаларидаги ахлоқий муносабатларни тўғри йўлга қўймасдан, касб ахлоқи маданиятини шакллантирмасдан туриб, ҳеч бир давлат кўзлаган мақсадларига эриша олмайди. Шу боис ҳам бу ҳозирги кунда давлатимиз олдида турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ички ишлар идоралари ходимларининг хизмат жамоасига раҳбарлик қилиш яккабошчилик принципига асосланади. Ички ишлар идоралари ходимларининг хизмат жамоаларини бошқаришнинг яккабошчилик принципа деб бошлиқларнинг вужудга келган вазиятни ҳар томонлама ўрганиш, баҳолашдан келиб чиққан ҳолда ёлғиз ўзи қарор қабул қилиш, қонун ва низомларнинг талабларига қатъий мувофиқ, равишда буйруқлар бериш ва уларнинг бажарилишини талаб қилиш, бажармаганларга нисбатан тегишли чоралар кўриш ҳуқуқи асосида жамоага раҳбарлик қилиш қоида-асосига айтилади. Ҳар қандай хизмат жамоаси бошлиқлар ва бўйсунувчилардан ташкил топади. Ўз хизмат мақоми ва махсус унвонига кўра айрим хизматчилар бошқаларга нисбатан бошлиқ ёхуд бўйсунувчи мақомига эга бўлиши мумкин. Бошлиқ бўйсунувчига буйруқлар бериш ва уларнинг ижросини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Ҳар қандай катта ёки кичик хизмат жамоасининг бошлиғи қуйидаги асосий вазифаларни бажаради.

- ташкилотчилик;
- сиёсий, маънавий, маърифий тарбия;
- касбий педагогика;
- малака оширишни таъминлаш;
- маъмурий-хўжалиқ;
- кундалиқ хизматга раҳбарлик.

Ҳозирги кунда хизмат жамоаларининг бошлиқлари Ўзбекистон халқига, Президентига, ҳукуматига, мустақиллик ғояларига содиқ бўлган, олиб борилаётган ички ва ташқи сиёсат йўналишларини теран тушунадиган, жинойтчиликнинг олдини олишда, жинойтларни очишда, фуқароларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда юксак ташкилотчилик қобилиятларига эга бўлган, ҳар қандай ахлоқий ёмонликка, қонунбузарликка қарши муросасиз курашувчи, содиқ, қўрқмас, хушёр, зийрак, ҳар томонлама маълумотли, собитқадам, туну-кун халқ, хизматидан чарчамайдиган, ўз қўл остидагиларига нисбатан талабчан, айна вақтда меҳрибон, тўғри сўз, намунали хулққа ва аҳоли ўртасида нуфузга эга бўлган, ўз касбини яхши биладиган ҳар томонлама соғлом киши бўлиши керак. Ана шундай ахлоқий фазилатларга эга бўлган раҳбарга жамоа аъзолари эргашадилар.

Раҳбар бу умумий талаблардан ташқари қуйидаги ахлоқий қоидаларга ҳам риоя этиши лозим.

Раҳбарликнинг асосий ахлоқий қоидалари. Раҳбарликнинг асосий ахлоқий қоидаларига қуйидагилар киради:

- қўл остидагиларга ўргатиш ва улардан ҳам ўрганиш, «ўргатиб, сабоқ бериб қўйиш» дан ўзини тийиш;
- одамларни ўзининг яхши ҳислатлари, ишдаги шахсий намунаси билан ортидан эргаштира билиш, яъни «мен қилгандай бажар» деган қоидани шиор қилиб иш кўриш;
- талаб қилиш, аммо таъқиб этмаслик;
- қўл остидагиларнинг таржимаи ҳолини, хулқидаги яхши ва ёмон томонларини, турмуш шароитини, оилавий аҳолини, дўст ва душманларини яхши билиш;
- муомалада камтар, содда, вазмин, дилкаш бўлиш, ортиқча расмиятчиликка, тўрачиликка йўл қўймаслик;
- ўзига бино қўйишдан, мақтанишдан сақланиш, халқимизнинг «камтарга камол, манманга завол» деган ўғитига амал қилиш;
- собитқадам бўлиш, аммо қайсар бўлмаслик, қайсарлик - ахлоқлик белгиси эканлигини теран англаш;
- заруратсиз танқид қилмаслик, танқиднинг мақсад эмас, восита эканлигини унутмаслик;
- хатосини тушуниб, уни тузатган одамни танқид қилмаслик, айниқса камчилигини юзига солмаслик;
- заруратсиз қўл остидагиларнинг қилаётган ишларига аралашмаслик;
- «бошлиқ хафа бўлмайди, у таҳлил қилади» деган ўғитга амал қилиш;
- ҳамма вақт қўл остидагиларига уларнинг яхши ишлари учун ташаккур айтиш;
- бегона одамлар олдида қўл остидагиларини танқид қилмаслик, уларга танбеҳ бермаслик;
- гапириш, тинглаш, суҳбатлашишни билиш;
- ўзгалар хатосидан ўрганиш;
- ўзгаларнинг фикрларига қулоқ солиш;

- ёкмаган одамларнинг ҳам фикрларига, таклифларига эътибор бериш, уларни кўрслик билан қайтариб ташламаслик;
- иқтидорли хизматчилардан кўркмаслик, уларни ҳар томонлама кўллаб-қувватлаш;
- ишхонадан чиққанда қаерда бўлишини ва ишхонага қачон қайтиб келишини айтиб кетиш;
- телефонда қисқа ва аниқ сўзлашиш, сирларни ошкор этмаслик;
- итоат қилишга ўрганиш;
- кўл остидагиларига топшириқ беришдан аввал уларнинг имконият ва қобилиятларини инобатга олиш;
- ўзини фақат ишдагина бошлиқ, хизматдан ташқарида жамоанинг тенг ҳуқуқли аъзоси деб ҳис қилиш;
- биринчи бўлиб саломлашишга ҳаракат қилиш;
- -тушаётган маълумотларни обдон текширмасдан туриб хулоса чиқармаслик, миш-мишлар ҳамда ғийбатларнинг ишга ва раҳбар обрўсига катта зарар етказишини унутмаслик;
- ўзини мақтаётган одамга нисбатан хушёр бўлиш;
- кўл остидагиларнинг ҳам одам эканлигини, уларнинг ҳам оиласи, ёру-дўстлари борлигини унутмаслик;
- ишониш ва текшириб кўриш принципига амал қилиш керак.

